

BO‘LAJAK TARBIYACHI-PEDAGOGLARNI KVEST TEXNOLOGIYASI ASOSIDA SIFATLI TA’LIM-TARBIYA BERISHGA O‘RGATISH

Otaqulova Gulgunoy Abdunabi qizi

NavDPI magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14245016>

Abstract. *In this article, the preschool education organization describes the methods of teaching pedagogues-educators to provide quality education based on new, innovative technologies, the professional competence required from educators in their implementation, and the Quest that is most convenient for children of preschool age. detailed information about educational technology, ways of its use and basic principles.*

Keywords: *preschool educational organization, pedagogue-educator, professional competence, Quest technology, Quest development principles*

Аннотация. *В данной статье Организация дошкольного образования описывает методы подготовки педагогов-воспитателей к обеспечению качественного образования на основе новых, инновационных технологий, профессиональную компетентность, требуемую от воспитателей при их реализации, и Квест, наиболее удобный для детей дошкольного возраста. подробная информация об образовательной технологии, способах ее использования и основных принципах.*

Ключевые слова: *организация дошкольного образования, педагог-воспитатель, профессиональная компетентность, квест-технология, принципы разработки квестов.*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada, Maktabgacha ta’lim tashkiloti pedagog-tarbiyachilarni yangi, innovatsion texnologiyalar asosida sifatli ta’lim-tarbiya berishga o’rgatish usullari, ularni amalga oshirishda tarbiyachilardan talab etiladigan kasbiy kompetensiya va maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar uchun eng qulay bo’lgan Kvest ta’lim texnologiyasi, undan foydalanishda yo’llari va asosiy prinsiplari haqida batafsil ma’lumotlar berilgan.*

Kalit so’zlar: *maktabgacha ta’lim tashkiloti, pedagog-tarbiyachi, kasbiy kompetensiya, Kvest texnologiyasi, Kvestni ishlab chiqish prinsiplari*

Hozirda dunyo miqyosida mavjud barcha sohalarning kasbiy malaka oshirish tizimini globallashtirish sharoitlarga moslashtirish hamda maktabgacha ta’lim tashkilotlaridagi tarbiyachi-pedagoglarni kasbiy rivojlantirishning tashkiliy-metodik asoslarini tashkil etishda tizimli yondashuvga asoslangan metodlar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Tadqiqot natijasida malaka oshirish tizimini modernizatsiyalash asosida pedagog kadrlarning mustaqil, o’zini o’zi shaxsiy va kasbiy rivojlantirishi hamda “Kvest” texnologiyasi asosida mashg’ulotlarni tashkil etishga oid kompetentligini rivojlantirishning optimal yondashuvlar bilan bog’liq ilmiy manbalar ko’lamini oshirish dolzarb hisoblanadi. Mamlakatimizda maktabgacha ta’lim tizimini takomillashtirish, tarbiyachi-pedagoglarni malakasini yanada oshirish, ularning mashg’ulotlarni tashkil etish kompetentligini rivojlantirishni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish, bolani maktabgacha ta’lim tashkilotlaridan boshlab to’g’ri ijtimoiylashuvini ta’minlash va ularda bu jarayon oson kechishi uchun ijtimoiy kompetensiya elementlari yaxshi o’zlashtirish kabi masalalar davlat siyosati darajasiga ko’tarilgan. O’z navbatida tarbiyachilarning zamonaviy “Kvest” texnologiyasi asosida mashg’ulotlarni tashkil etishga oid malakalarini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlarini tadqiq etish zarurati paydo bo’lmoqda.

Bugungi kunda Kvest texnologiyasi ta’lim jarayonlarini tashkil etishdagi innovatsiyalar orasida eng ilg’or va mashhurlik kasb etgan texnologiyalardan biri hisoblanadi. “Kvest” tushunchasiga maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun takomillashtirilgan ilk qadam davlat o’quv dasturida quyidagicha ta’rif berilgan: KVEST- (ingliz, “Quest”, “muammo”, “izlanish”, “sarguzasht” degan ma’noni anglatadi) hikoya mazmuniga ega sarguzashtli interfaol o’yin (ingliz “Adventure game”), uning ishtirokchilari belgilar orqali harakatlanib, topshiriqlarni topadi va bajaradi. Kvest o’yini – bu bolalarning kognitiv qiziqishini va muammolarni ishtiyoq bilan hal qilish istagini faollashtirish uchun qulay shart- sharoitlarni yaratadigan eng samarali va o’ziga xos ta’lim texnologiyasi.[1] Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida mashg’ulotlarni yangi innovatsion texnologiyalar asosida to’g’ri va sifatli tashkil etilishi uchun avvalo u yerda faoliyat yurituvchi tarbiyachi pedagoglar yetarlicha bilim va tajribaga ega bo’lishi lozim. Bu bilim va tajribalar fan tilida “kasbiy kompetensiya” deb yuritiladi. Tarbiyachi-pedagogning kasbiy kompetensiyasi - bu pedagogning o’z kasbiga oid kerakli bilim, ko’nikma, malaka va tajribaga ega bo’lishi asosida ta’lim va tarbiya jarayonida turli pedagogik muammolarni muvaffaqiyatli hal etish imkoniyatini beradigan, faoliyat qobiliyati va tayyorligida namoyon bo’ladigan shaxsning sifatidir. Kasbiy kompetensiyasi mukammal tarbiyachi har qanday muammoga muqobil yechim topa oladi. Zeroki Kvest texnologiyasi ham muammolar zanjiridan iborat o’yin shaklidir. Kvest texnologiyasi ta’lim jarayonini tashkil etishda quyidagi o’ziga xos xususiyatlarga ega:

- ❖ Ta’lim muammolari o’yin faoliyati orqali hal qilinadi
- ❖ Ta’lim faoliyatini bilim yoki ijodiy o’yin shaklida tashkil etish
- ❖ Individual va guruh (jamo) tarzida o’tkazilishi
- ❖ Faoliyat jarayonida bolalar erkin harakatlanishi

Kvest texnologiyasi o’ziga xos cheksiz imkoniyatlarga ega ekanligi bilan ham alohida ajralib turadi. Xususan kvest o’yinlarida nafaqat bolalar balki ota-onalar ham ishtirok etishi mumkin. Bu o’yinlar bir vaqtning o’zida ishtirokchilarning jismoniy qobiliyatini, ijodkorlikni, jamoaviylikni va shu kabi fazilatlarni rivojlantiradi. Natijada birgina bolalar jamoasi emas, balki ota-onalar hamjamiyati ham birlashadi shuningdek ota-ona, tarbiyachi va bola musosabatlaridagi uzviylik yaxshilanishiga zamin yaratiladi. O’yin bola hayotida yetakchi rol vazifasini bajaradi.

Bolalar bog’chasida kvest o’yinlarining davomiyligi yosh guruhlariga qarab turlicha bo’ladi:

Bolalar uchun kvestlarni ishlab chiqish va o'tkazishda quyidagi prinsiplardan foydalaniladi:

1. Vazifalarning qulayligi - bola uchun juda qiyin bo'lmasligi kerak.
2. Tizimlilik - vazifalar bir-biri bilan, shuningdek, ilgari bajarilgan kvestlar vazifalari bilan mantiqiy bog'liq bo'lishi kerak.
3. Vazifalarning hissiy mazmuni. Uslubiy vazifalar, o'yin shakllari va usullarining asl mazmuni yashirin bo'lishi kerak.
4. Vaqtni oqilona belgilash. Vazifalarni bajarish vaqtini shunday hisoblash kerakki, bola charchamasligi va eng asosiysi qiziqarli o'tkazilishi kerak.
5. Faoliyat xilma-xilligi. Kvest davomida bolalar faoliyatining har xil turlaridan foydalanish lozim.
6. Ko'zga ko'rinadigan yakuniy natija va fikr-mulohazalarning mavjudligi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi mashg'ulotlarni har tomonlama qiziqarli va sifatli tashkil etishi uchun ma'lum tayyorgarlikka va yetarlicha bilimga ega bo'lishi kerak. Sababi, dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi barcha ta'lim sohalarida yangi innovatsion texnologiyalar asosida ta'lim beriladi. Bu ta'lim texnologiyalarini o'rganish va qo'llash esa anchagina mashaqqatlidir. Prezidentimiz aytganlaridek, biz yangi Ibn Sino, Beruniy, Xorazmiylarni tarbiyalashimiz uchun bu mashaqqatlarni albatta yengishimiz va o'z maqsadimiz sari olg'a intilishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun takomillashtirilgan Ilk qadam davlat o'quv dasturi-2022
2. D.O'.Qarshiyeva darslarni "Kvest" texnologiyasi asosida loyihalashni takomillashtirish uslubiy qo'llanma "Qamar Media" nashriyoti Toshkent – 2022
3. B.R.Djurayeva, H.M.Tojiboyeva, G.M.Nazirova Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari Toshkent - 2015 yi
4. Ta'lim sifat samaradorligini oshirishda xalqaro tajribalardan foydalanish (muhaz.org)<https://muhaz.org/reja-talimdagi-xorijiy-tajribalar.html?page=2>